

Schoolcarrière ligt in eerste jaar vo al bijna vast

Zittenblijvers hebben meer kans drop-out te worden

door Geert Driessen en Greetje van der Werf

Hoe hoger de ouders zijn opgeleid, hoe succesvoller de schoolloopbaan van hun kinderen. Bovendien liggen de loopbanen bij de start in het voortgezet onderwijs al min of meer vast, en er valt gedurende de eerste drie jaar weinig te beïnvloeden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Nijmeegse en Groningse onderzoekers en het CBS in Heerlen. De onderzoekers volgen sinds september 1989 ongeveer 20.000 leerlingen, en maakten onlangs de balans op van hun eerste drie schooljaren.

In het voortgezet onderwijs volgen leerlingen niet allemaal hetzelfde traject. Sommigen gaan steeds 'normaal' over van het ene leerjaar naar het volgende. Anderen blijven zitten of stappen over naar een hoger of lager schooltype. Als alle leerlingen gewoon elk schooljaar zouden overgaan binnen het type waarin ze zijn gestart, dan zou het rendement honderd procent zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Per jaar treedt er een rendementsverlies op van ongeveer vijftien procent. En het is natuurlijk de vraag welke leerlingen dit veroorzaken.

Uit het onderzoek blijkt dat met name in het mavo het rendement erg laag is. Drop-out komt relatief vaak voor in het ibo, terwijl zittenblijven juist veel meer gebeurt in de hoger geclassificeerde typen.

Als we kijken naar het opleidingsniveau van de ouders, dan tekenen zich ook opvallende verschillen in schoolloopbanen af. Kinderen van ouders die het laagst zijn opgeleid blijven bij de overgang van het

te worden.

Bekijken we elk schooltype afzonderlijk, dan blijkt het percentage allochtone uitvalers en zittenblijvers vaak aanzienlijk hoger dan het percentage autochtone leerlingen dat uitvalt of blijft zitten.

Intelligentie

Bij alle leerlingen is er in het eerste leerjaar een intelligentietest afgenomen. Bij onvertraagde leerlingen, dat zijn leerlingen die zonder doubleren leerjaar 3 hebben bereikt, gebeurde dat in het derde leerjaar weer. Uit de resultaten blijkt dat verschillen in intellectuele prestaties te verklaren zijn door het opleidingsniveau van de ouders en het al-dan-niet eerder zijn blijven zitten. Nog belangrijker echter is het schooltype waarin de leerlingen zitten: hoe hoger het schooltype, des te hoger de score op de intelligentietest. Een grote kloof bestaat daarbij tussen ibo-leerlingen en leerlingen die andere, hogere schooltypen bezoeken.

De resultaten laten bovendien zien dat de intelligentiescores flink toenemen gedurende de eerste drie schooljaren, al verschilt deze toename per schooltype. De intelligentiescores van leerlingen in de lagere schooltypen gaan minder vooruit dan die van leerlingen in de hogere schooltypen.

Bij de onvertraagde leerlingen is ook een taal- en rekentoets afgenomen. Zoals te verwachten valt, verschillen de prestaties al naar gelang het door de leerlingen bezochte schooltype. De verschillen tussen de typen verlopen in het algemeen vrij monotoon. Een enkele uitzondering op deze regel vormt het ibo, dat uitzonderlijk laag scoort op de wiskundetoets.

De prestatieverschillen in leerjaar 3 hebben voor een groot deel te maken met verschillen in leerjaar 1, en voor wiskunde geldt dit nog meer dan voor taal. Het bezochte schooltype heeft echter nog wel

een redelijke invloed op de prestaties van de leerling. Onafhankelijk van het aanvankelijke prestatieniveau doet het er dus toe in welk schooltype de leerling zit.

Loopbanen

Het verloop van de schoolloopbanen hebben we ook in hun totaliteit onderzocht. Hieruit komt naar voren dat bepaalde factoren nauwelijks relevant zijn als het gaat om de verklaring van verschillen in loopbaan. Gewezen kan worden op het geringe belang van het geslacht van de leerling en het beroepsniveau van de ouders. Ook de invloed van de verblijfsduur in Nederland van de allochtone leerlingen is klein. Van belang blijkt vooral het opleidingsniveau van de ouders te zijn.

Verder zijn er duidelijke aanwijzingen dat

In het voortgezet onderwijs treedt jaarlijks een 'rendementsverlies' op van vijftien procent

eerste naar het tweede schooljaar maar liefst drie keer zo vaak zitten als kinderen van ouders die het hoogst zijn opgeleid. Bij de volgende overgang is dit verschil weliswaar afgenomen, maar toch nog steeds zeer substantieel.

Het onderzoek toont tevens aan dat leerlingen die ooit een keer eerder zijn blijven zitten - in het basisonderwijs of in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs - een zeer grote kans hebben om drop-out

de loopbanen al bij de start in het voortgezet onderwijs voor een groot deel vastliggen en dat een school relatief weinig mogelijkheden heeft hier invloed op uit te oefenen.

Lange adem

Vergeleken met de situatie in het eerste leerjaar (waarover wij eerder rapporteerden) lijkt er na drie schooljaren nauwelijks iets veranderd. Leerlingen die het slecht doen behoren vaak tot een allochtone groep, en dan met name de Marokkaanse

De eerste drie schooljaren nemen de scores van de intelligentietest nog flink toe

Kinderen van de laagst opgeleide ouders blijven maar liefst drie keer zo vaak zitten als kinderen van de hoogst opgeleide ouders. (foto: Studio André Ruigrok)

of Turkse. Ze hebben niet hun gehele leven in Nederland gewoond. Hun ouders zijn vaak werkloos of oefenen een arbeidersberoep uit, en hebben geen of hooguit lager onderwijs gevolgd. Daar moet nog aan worden toegevoegd dat leerlingen die voor of aan het begin van het voortgezet onderwijs door dubleren vertraging hebben opgelopen, vervolgens een veel grotere kans hebben op een minder-succesvolle loopbaan dan leerlingen die onvertraagd zijn doorgestroomd. En bekend is dat het juist de leerlingen zijn met de hierboven genoemde kenmerken die relatief vaak zijn blijven zitten.

Het benoemen van de oorzaken is vooral een theoretische kwestie. Waar het veel meer om gaat (c.q. zou moeten gaan) is achterhalen hoe het nu precies komt dat kinderen van laagopgeleide, allochtone ouders het zo slecht doen. Wat speelt zich af onder het oppervlakteverschijnsel 'laagopgeleid' en 'allochtoon'? Wat zorgt er nu precies voor dat juist deze leerlingen uit de boot (dreigen te) vallen? Voor de mensen in de praktijk is het noodzakelijk daar meer inzicht in te krijgen. Nodig zijn concrete aangrijpingspunten om de achterstand te kunnen verbeteren. De laatste jaren zijn er op dit terrein veel initiatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld in het kader van het Onderwijsvoorrrangsbeleid. Desondanks moge het duidelijk zijn dat onderwijsachterstanden hardnekkig zijn en de bestrijding ervan een kwestie van een lange adem is.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO-project 92101). De rapporten 'Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De schoolloopbanen van de leerlingen: stand na drie jaar', en 'Het functioneren van het voortgezet onderwijs. De positie van leerlingen in het eerste leerjaar' zijn te bestellen bij het ITS in Nijmegen: 080-653500.

Liesbeth Smallegange

Veelbelovend

Ooit meegemaakt dat er 75 directeuren van het basisonderwijs op een doorde-weekse dag rond half elf - let wel 's ochtends - aan de champagne zaten? Ik wel, of beter: ik was een van hen. De Leergang Leiding geven aan Lerenging op

14 september daadwerkelijk knallend van start. Tussen de periode van begin maart, de datum waarop ik de informatiebijeenkomst bijwoonde en de startdag van 14 september heeft een gedegen voorbereiding gezeten. En dan heb ik het nog niet eens over de voorbereiding vanuit de opleiding.

Begin maart werd in Musis Sacrum door Interstudie, Centrum voor Onderwijsmanagement (Arnhem) en Magistrum (Den Bosch) in grote lijnen de opleiding voor directeuren in het primair onderwijs uiteengezet.

De bijeenkomst was druk bezet. Kennelijk is de animo, behoefte of de nood groot. Het merendeel bestond uit mannelijke bezoekers maar dat is niet iets waarover iemand zich nog verbaast.

De presentatie was duidelijk en mijn keuze inmiddels ook. Dat ik bij de ingelote cursisten zou horen stond al bijna vast, daar de opzet was om de helft van het aantal cursisten te bevrouwen. (Hetgeen bij de mannelijke toehoorders enig gemor bewerkstelligde.)

Mijn bedoeling was om zo snel mogelijk met een gericht verzoek naar het bestuur te stappen. Zij waren al snel overtuigd van het nut van een dergelijke cursus. De situatie leende zich er ook uitstekend voor: sinds januari '94 directeur op een school die per 1 augustus zou gaan fuseren. Nieuwe impulsen, extra ondersteuning, uitbreiding van kennis en vaardigheden, dit alles is welkom. Toch ging het bestuur niet over een nacht ijs. Terecht natuurlijk. Er zijn namelijk vier instituten die een dergelijke opleiding verzorgen. Bovendien hing aan de opleiding van mijn keuze een - voor onderwijskringen ongekend - prijskaartje. En het nascholingsbudget is niet toereikend. Dus moest mijn keuze voor de opleiding op zich en deze in het bijzonder worden toegelicht en beargumenteerd. En dan komen we op het punt waarom het draaide op de genoemde startdag. Tijdens een *assessment* wordt voor elke deelnemer de beginsituatie nauwkeurig in kaart gebracht. Deze beginsituatie vormt het uitgangspunt voor het - op de individu toegespitste - vervolgtraject van de cursus. Deze start, die *assessment* dus, was voor mij van doorslaggevende aard voor de keuze van juist deze opleiding.

Ik heb meerdere managementcursussen gevolgd de afgelopen jaren. Zinnvolle ervaringen. Maar toch merk je elke keer weer dat je met heel verschillende mensen, vanuit een afwijkende beginsituatie en achtergrond op "een grote hoop" gegooid wordt en hetzelfde programma doorloopt. Die individuele toespitsing was voor mij een belangrijk argument.

Het tweede voordeel van zo'n *assessment* is dat je heel bewust met je eigen functioneren wordt geconfronteerd. Je goede en - tactvol uitgedrukt - minder goede kanten ("leerpunten" dus). Maar daar hoeft niemand bang voor te zijn. Je kent je kwaliteiten en minpunten. Bovendien overheerst het positieve, anders zat je niet op de plek waar je nu zit. En er wordt ook met jou jaarlijks een functioneringsgesprek gehouden. Bovendien weet je hoe de ouders over je denken en de leerlingen lopen ook met je weg (die ene dag in de week dat je nog les geeft). Of niet soms

Maar spannend blijft het. Een hele dag te worden geconfronteerd met allerlei praktijksituaties, representatief voor de functie van schoolleider. En daarna te worden beoordeeld op je gedrag, je leiderschapsgedrag.

Een cursiste die de opleiding en het *assessment* al eerder doorlopen had, maakte ons die dag door middel van dans, muziek en beweging deelgenoot van haar gevoelens destijds. Ze eindigde met de uitspraak: "Jullie lachen nu wel om mij, maar ik heb medelijden met jullie". Veelbelovend.